

AHOLINING FAROVONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY QO‘LLAB- QUVVATLASH YO‘NALISHLARI

Shaxnoza Yerkinovna Abdullayeva

Iqtisodiyot nazariyasi kafedrası doktoranti, (Ph.D)

Iqtisodiyot fakulteti O‘zMU,

E-mail: shakhnoza_abdullayeva@list.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini mazmun-mohiyati, ahamiyati va jamiyat taraqqiyotidagi roli yoritilgan. Shu bilan bir qatorda, ijtimoiy himoya siyosatining dolzarbligi, uni amalga oshirish mexanizmlari hamda asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan. Maqolada aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning asosiy turlari-pensiya va nafaqalar, moddiy yordam, imtiyozlar, subsidiyalar hamda ijtimoiy xizmatlar tizimi keng ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Pensiya ta‘minoti, kambag‘allikni qisqartirish, ijtimoiy nafaqa, ijtimoiy himoya, imtiyoz, bandlik, subsidiya.*

СОДЕЙСТВОВАТЬ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ НА УСКОРЕНИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНСТРУКЦИИ

Шахноза Еркиновна Абдуллаева

Докторантка кафедры экономической теории

Экономический факультет

Национальный университет Узбекистана

Электронная почта: shakhnoza_abdullayeva@list.ru

Аннотация. В этой статье освещены содержание, значение и роль государственной системы социальной поддержки населения в развитии общества. Наряду с этим проанализирована актуальность политики социальной защиты, механизмы её реализации и основные направления. В статье подробно рассмотрены основные виды социальной поддержки населения — пенсии и пособия, материальная помощь, льготы, субсидии, а также система социальных услуг.

Ключевые слова: *Обеспечение пенсий, сокращение бедности, социальное пособие, социальная защита, льгота, занятость, субсидия.*

PROMOTE THE WELL-BEING OF THE POPULATION ON BOOST SOCIAL SUPPORT DIRECTIONS

Shaxnoza Yerkinovna Abdullayeva

Doctoral student (PhD),

Department of Economic Theory

Faculty of Economics

Abstract. *This article highlights the essence, significance, and role of the state social support system for the population in the development of society. In addition, the relevance of social protection policy, the mechanisms for its implementation, and its main directions are analyzed. The article extensively covers the main types of social support for the population – pensions and allowances, financial aid, benefits, subsidies, and the system of social services.*

Keywords: *Pension provision, poverty reduction, social benefits, social protection, privilege, employment, subsidy.*

KIRISH

Respublikamiz mustaqillikga erishgach, sotsialistik tizimdan bozor iqtisodiyotiga o‘tishni boshladi. Shu bilan birga, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismini ya’ni nafaqa oluvchilar, ko‘p farzandlilar, kam ta’minlanganlar, mehnatga layoqatsizlar ham qo‘llab-quvvatlandi va bu hozirgacha davom etib kelmoqda.

MAVZUNING O‘RGANILGANLIK DARAJASI

Iqtisodiy fanda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish amaliyotini rivojlanishining ushbu bosqichiga xos bo‘lgan xususiyatlarni tadqiq etishga qaratilgan tadqiqotlarga ko‘ra, bu turdagi davlat aralashuviga asoslangan moliyalashtirish amaliyoti “qayta taqsonlanuvchi” tamoyillarga asoslanganligi bilan xarakterlanishi isbotlangan. Jumladan, P. Gertler [1], M. Sichon [2], N. Pena-Migel [3] kabi uzoq xorijlik olimlar tomonidan maxsus tadqiqot obyekti sifatida tadqiq etilgan. Natijalarga ko‘ra, bu turdagi moliyalashtirish amaliyoti iqtisodiy adabiyotda “Pay-As-You-Go”, “Pay-As-You-Run” yoki “Pay-As-You-Allocate” deb yuritilib, qayta taqsimot mexanizmiga asoslangan holda, mamlakat fuqarolarini turli kasalliklar, keksalik, homiladorlik, o‘lim bilan bog‘liq hodisalar va boquvchisini yo‘qotish kabi ijtimoiy muammoli holatlarda aholining minimal daromadlarini davlat tomonidan kafolatlanishi bilan xarakterlanadi.

Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini qo‘llab-quvvatlash bir qancha ahamiyati, roli, o‘rni, dolzarbligi va muhimligi mavjud. Aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash orqali daromadlar tengsizligining oldi olinadi, ijtimoiy barqarorlik ta’minlanadi, aholini xarid qobiliyati oshadi, mehnat bozorini barqarorlashtiradi, kambag‘allikni qisqartiradi, jamiyatning davlatga nisbatan ishonchini oshiradi.

Aholini ijtimoiy himoya qilish, kambag‘allikni qisqartirish va bandlikni ta’minlash borasida shu paytgacha keng ko‘lamli izlanishlar olib borilgan.

Jumladan, iqtisodchi Q.X. Abdurahmonovning “Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi” darsligida “Bandlikni ta’minlash, mehnat bozorini rivojlantirish, kambag‘allikni qisqartirish” [6] kabi asosiy muammolarga urg‘u berilgan. Shu bilan bir qatorda A.Vahobov va T.Malikovlarning “Moliya” darsligida “Ijtimoiy xarajatlarning samaradorligi, aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari”[7] yoritib berilgan. Undan tashqari, Tadqiqotchi M.Temirovning fikricha, “Aholi turmush darajasini yaxshilashdagi asosiy dastak bu-davlatning moliyaviy siyosatni to‘g‘ri boshqarishi” [8] deb ta’kidlagan.

Iqtisodchi olim G.Qosimovning fikricha “Ijtimoiy siyosat-bu aholining turmush farovonligini oshirish, uning yashashi, ish faoliyati olib borishi uchun yetarli sharoitlarni ta’minlaydigan asosiy davlat siyosati bo‘g‘inidir” [9].

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholini ijtimoiy himoya qilishning turlari mavjud va ularning bir nechtasini ko‘rib chiqamiz:

Pul to‘lovlari orqali. Pensiya yoshiga yetgan aholiga pensiya to‘lash, undan tashqari, nogironligi bor shaxslar va ishsizlar uchun nafaqa to‘lashni misol qilib aytishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda, 14 yoshgacha bir nechta farzandi bor oilalarga bola puli to‘lab beriladi. Har bir bola uchun alohida hisoblanadi va to‘lov miqdori oiladagi farzandlar soniga qarab belgilanadi. Ushbu nafaqani tayinlash “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” orqali amalga oshiriladi.

Imtiyoz va kompensatsiyalar orqali. Aholining ba’zi bir qatlamiga soliqdan yengilliklar berilishi mumkin, ommaviy transport vositalaridan foydalanishda imtiyozlar berilishi mumkin, kommunal to‘lovlar bo‘yicha chegirmalar qilinishi mumkin va hokazolar.

Bandlikni qo‘llab-quvvatlash orqali. Hozirgi kunda temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari turuvchi shaxslar, o‘zlarining tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo‘lsa, davlat tomonidan bir martalik subsidiyalar ajratilmoqda. Undan tashqari ishsiz bo‘lgan shaxslarning katta qismi davlat tomonidan ish bilan ta’minlanmoqda. Xususan, bu borada mamlakatimizda “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi” faoliyat olib bormoqda. Shu bilan bir birgalikda, mehnat birjalari ham faoliyat yuritmoqda. Ta’kidlash joizki, hozirgi vaqtda zamonaviy kasblarni bilish dolzarb masala bo‘lmoqda. Ushbu muammoga yechim topish maqsadida, hukumatimiz yoshlarni va ishsizlar katta qismini zamonaviy kasblarga o‘qitish bo‘yicha subsidiyalar ajratmoqda.

Ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish. Ota-onasidan yetim qolgan bolalar uchun “Mehribonlik” uylari, boquvchisini yo‘qotgan yoki himoyaga muhtoj keksalar uchun “Muruvvat” uylari davlatimiz tomonidan tashkil qilingan.

Uy-joy bilan ta’minlash. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga ipoteka subsidiyalari, shu bilan birgalikda arzon uy-joy dasturlari ishlab chiqilmoqda.

Kambag‘allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash borasida Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan bir qatorlar qarorlar va farmonlar ijro qilingan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 7-fevral 2017 yildagi PF-4947-sonli farmonida, 5 ta ustuvor yo‘nalishdan iborat bo‘lgan, 2017-2021-yillar uchun tuzilgan “Harakatlar strategiya”sining 4-yo‘nalishi “Ijtimoiy sohani rivojlantirish” bo‘lib, bu quyidagilarni o‘z ichiga oladi: “Ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo‘l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo‘yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta’lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san’at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish” [4].

Shu bilan birgalikda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022-yildagi PF-60-sonli farmonida, 7 ta ustuvor yo‘nalishdan tashkil topgan, 2022-2026-yillar uchun tuzilgan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning 1-yo‘nalishi “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” bo‘lib, bunda quyidagi vazifalarni amalga oshirish ta’kidlangan: “2026-yilga qadar ehtiyojmand aholi ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam bilan to‘liq qamrab olish, ijtimoiy himoya sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, ijtimoiy sug‘urta tizimini yaratish, jumladan ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasini tashkil etish, kam ta’minlangan oilalarga ijtimoiy yordam va xizmatlarni ijtimoiy shartnoma asosida taqdim etish, “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimida yordamga muhtoj ayollar, yoshlar va nogironligi bo‘lgan shaxslar bo‘yicha alohida ma’lumotlar bazasini yaratish, jumladan “Temir daftar”, “Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari”ni “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” bilan integratsiya qilish va boshqalar” [5].

Davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo‘llab quvvatlash-bu aholining ehtiyojmand, kam ta’minlangan, mehnatga layoqatsiz yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini moddiy, moliyaviy, huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilishga qaratilgan davlat siyosati va chora-tadbirlari tizimidir. Ushbu tizimning mohiyati, roli, dolzarbligi to‘g‘risida yuqorida tahlil qilindi. Endi ushbu tizim bo‘yicha quyidagi statistikalarini ko‘rib chiqamiz:

1-jadval

Pensiya oluvchilarning hududlar bo‘yicha taqsimlanishi [10]

Hududlar nomi	Pensiya oluvchilari soni, ming kishida
O‘zbekiston Respublikasi	4246.4
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	226.1
<i>Viloyatlar:</i>	
Andijon	392.8
Buxoro	269.9
Jizzax	143.6
Qashqadaryo	378.9
Navoiy	145.1
Namangan	328.8
Samarqand	449.9
Surxondaryo	283.8
Sirdaryo	108.9
Toshkent	395.0
Farg‘ona	496.9
Xorazm	231.1
Toshkent shahri	395.6

1-jadvaldan ko‘rinadiki, 2024-yil oxiri holatiga O‘zbekistonda jami 4 246,4 ming nafar pensiya oluvchi ro‘yxatga olingan. Bu aholining katta qismini tashkil etuvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam-keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda boquvchisini yo‘qotgan fuqarolar mavjudligini ko‘rsatadi. Mazkur ko‘rsatkich davlat zimmasiga tushayotgan ijtimoiy majburiyatlar hajmi yuqoriligidan dalolat beradi.

Hududlar kesimida eng yuqori ulushga ega bo‘lgan viloyatlar-Farg‘ona, Andijon, Samarqand, Toshkentdir. Bu hududlarda pensiya oluvchilar sonining yuqoriligiga sabab: Aholi sonining ko‘pligi, demografik zichlik yuqoriligi va keksalarning ulushi ko‘pligidan deb ta’kidlashimiz mumkin.

Eng past ulushga ega bo‘lgan viloyatlar-Sirdaryo, Jizzax va Navoiydir. Ushbu hududlarda, aholi soni kam, urbanizatsiya darajasi past va migratsiya jarayoni yuqori bo‘lishi mumkin.

Hududlar o‘rtasidagi tafovutning kelib chiqishiga sabab-pensiya yuklamasining notekis taqsimlanganligi, mahalliy budjetlarga tushadigan bosim turlicha ekanligini va ijtimoiy xizmatlarga ehtiyoj darajasi farqlanishini ko‘rsatadi.

Pensiya oluvchilarni hududlar kesimida o‘rganishning ahamiyati. Davlat budjetini rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi, qaysi hududda ehtiyoj yuqori ekanligi aniqlanib, o‘sha hududga ko‘proq mablag‘ ajratiladi.

1-rasm. Pensiya oluvchilarining soni va ularning o’sishi [10]

Yuqoridagi rasm ma’lumotlariga ko’ra, 2020–2024-yillar davomida O‘zbekistonda pensiya oluvchilar soni izchil o’sish tendensiyasiga ega bo‘lgan. 5 yil ichida pensiya oluvchilarning o’sish dinamikasini tahlil qiladigan bo‘lsak, umumiy pensiya oluvchilar soni +633,8ga oshgan. Bu esa qariyb, 17-18% o’sish deganidir. Pensiya oluvchilarning soni oshishi, ijtimoiy himoya tizimiga ta’sir jarayonini o‘rganib chiqamiz:

Davlat xarajatlari ortadi. Budjetdan tashqari pensiya fondi mamlakatimizda odatda defitsitda chiqadi. Defitsitni esa davlat moliyalashtiradi. Buning natijasida, davlat xarajatlari ortadi.

Ijtimoiy siyosatni qayta ko‘rib chiqish. Demografik qarish jarayoni tezlashmoqda. Bu esa uzoq muddatli ijtimoiy siyosatni qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Keyingi asosiy tahlil qilinishi kerak bo‘lgan narsa bu-kambag‘allik darajasidir.

2-jadval

Kambag‘allik darajasining yillar kesimida o‘zgarishi [10]

Yillar	Kambag‘allik darajasi, %
2021	17.0
2022	14.1
2023	11.0
2024	8.9
2025	5.8

2-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatimizda kambag‘allik darajasi yildan yilga pasaygan. 2025 yilda 2021 yilga nisbatan 11,2 punktga kamaygan. Bu ma’lumotlar mamlakatda kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha izchil va samarali

siyosat olib borilayotganini ko‘rsatadi. Agar bu tendensiya davom etsa, yaqin yillarda kambag‘allik darajasi yanada past ko‘rsatkichlarga tushishi mumkin.

3-jadval

Davlat tomonidan ijtimoiy nafaqa va ijtimoiy yordamning to‘langanlik ko‘rsatkichlari [10]

Yillar	Ijtimoiy nafaqa va ijtimoiy yordam, mlrd so‘m
2024	23613
2023	21708
2022	14197
2021	9346
2020	7296

2020-2024-yillar davomida O‘zbekistonda ijtimoiy nafaqa va ijtimoiy yordam uchun ajratilgan mablag‘lar sezilarli darajada oshgan. 2020-yilda bu ko‘rsatkich 7 296 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda 9 346 mlrd so‘mga yetib, 28 foizga o‘shirib kuzatilgan. 2022-yilda mablag‘lar 14 197 mlrd so‘mga ko‘tarilib, 52 foizlik keskin o‘shirib qayd etilgan. 2023-yilda esa bu ko‘rsatkich 21 708 mlrd so‘mni tashkil etib, yana 53 foizga oshgan. 2024-yilda mablag‘lar 23 613 mlrd so‘mga yetgan bo‘lib, o‘shirib sur‘ati 9 foizni tashkil etgan(3-jadval).

Umumiy hisobda, besh yil ichida ijtimoiy himoya uchun ajratilgan mablag‘lar 3,2 baravar ko‘paygan. Bu davlatning ijtimoiy siyosatida aholining kam ta‘minlangan qatlamlarini qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor qaratilganini ko‘rsatadi. Eng katta o‘shirib pandemiyadan keyingi davrda, ya‘ni 2021–2023 yillarda kuzatilgan. Bu davrda iqtisodiy va ijtimoiy zaruratlar sababli ijtimoiy himoya tizimi kengaytirilib, qo‘shimcha mablag‘lar yo‘naltirilgan.

2023-2024-yillarda o‘shirib sur‘ati sekinlashgani esa tizimning muayyan barqarorlik bosqichiga kirganini bildiradi. Mablag‘larning hajmi oshgan va ehtimol boshqa sohalarga ham budjet resurslari ko‘proq yo‘naltirilgan.

Umuman olganda, ijtimoiy himoya tizimi aholining turli qatlamlarini - keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, kam ta‘minlangan oilalar, bolali oilalar hamda vaqtincha mehnatga layoqatsiz fuqarolarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan muhim davlat mexanizmi hisoblanadi. Statistik ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yillar davomida ijtimoiy nafaqa va yordam oluvchilar sonining ortib borishi davlat tomonidan aholini qamrab olish darajasi kengayayotganini anglatadi.

Ijtimoiy himoya tizimining ahamiyati, avvalo, aholining minimal turmush darajasini ta‘minlash, kambag‘allikni qisqartirish hamda ijtimoiy tengsizlikni yumshatishda namoyon bo‘ladi. Shuningdek, bu tizim aholining eng zaif qatlamlarini iqtisodiy xavflardan himoya qilib, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni

mustahkamlaydi. Davlat budjeti xarajatlarida ijtimoiy sohaga ajratilayotgan mablag‘larning salmoqli ulushga ega ekani ham ushbu yo‘nalish ustuvor ekanini tasdiqlaydi.

Kelgusida ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish uchun yordamlarning manzilliligini kuchaytirish, raqamli platformalar orqali hisob-kitob va nazoratni takomillashtirish, shuningdek, aholi bandligini oshirish bilan bog‘liq kompleks choralarni amalga oshirish muhim hisoblanadi. Shu tariqa, ijtimoiy himoya tizimi nafaqat yordam berish vositasi, balki jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlovchi strategik omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gertler P., Green B., Li R., Sreer D. The Welfare Benefits of Pay-As-You-Go Financing. FIT IN Initiative. Working Paper No 12, 2024. – 69 pages.
2. Cichon M., Scholz W., van de Meerendonk A., Hagemeyer K., Bertranou F., Plamondon P. Financing social protection. Quantitative Methods in Social Protection Series: A series on financial, actuarial, and statistical aspects of social security prepared jointly by the International Social Security Association and the Social Security Department of the International Labour Office. ILO, Geneva – 2004. – 663 pages.
3. N. Pena Miguel, J. Inaki De La Pena Esteban. A first approach to a pay-as-you-go model for a social benefit in Spain. Cuadernos de Gestión, 2016. – 17 pages.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 7-fevral 2017 yildagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022-yildagi “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiya to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni.
6. Abdurahmonov Q.X. “Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi”. Darslik. Toshkent. 2005-yil.
7. Vahobov A., Malikov T. “Moliya”. Darslik. – Toshkent: 2012
8. Temirov M. (2023). “Aholi turmush darajasini yaxshilashda moliyaviy siyosatning o‘rni”. <https://www.researchgate.net/>
9. Qosimova G. “Ijtimoiy-madaniy sohalarni rivojlantirishda budget siyosati”. Toshkent: “Moliya va iqtisod” 2004.
10. stat.uz ma’lumoti asosida muallif ishlanmasi